

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

НЎМОН РАҲИМЖОНОВНИНГ РАУФ ПАРФИ ШЕЪРЛАРИ ТАДҚИҚИГА ОИД КУЗАТИШЛАРИ

Рўзигул Қодирова Садуллоевна

Бухоро давлат университети ўқитувчиси

r.s.qodirova@buxdu.uz

sadulloyevna1991@mail.ru

Аннотация:

Мақолада таниқли шеършунос олим Нўмон Раҳимжоновнинг Рауф Парфи ижоди ўрганилган тадқиқотларига хос хусусиятлар умумлаштирилган. Бунда шоир шеърларининг мазмун-моҳияти, жанрий таркиби, лирик образлар олами ёритиб берилган.

Калит сўзлар: бадий образ, қушча, чирок, дарахт, най, нур, метафора, новаторлик, жанрий ранг-баранглик, истехзо, фалсафий мушоҳадакорлик.

Нўмон Раҳимжонов – ниҳоятда сермаҳсул олим, ижодкор. Адабий жараёнда бўладиган ўзгаришлар ҳамيشа унинг эътиборида бўлиб келмоқда. Унинг замонавий ўзбек шеърятининг етук намояндалари ижодига оид назарий кузатишлари шеършунослик тараққётидаги ўзига хос муҳим босқич ҳисобланади. Шулар орасида Рауф Парфи асарлари таҳлил этилган мақолалар алоҳида ажралиб туради.

Маълумки, адабиётшунос кўп йиллар Рауф Парфи ижоди устида самарали

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

изланди. Дастлаб улуғ шоир ҳақида мақолалар ёзди. Кейинчалик уларнинг камровини кенгайтириб, адабий портрет даражасидаги асарга айлантира олди. Бу олимнинг Рауф Парфи сайланмасини тайёрлаши жараёнида тўлиша борди. Рауф Парфи ҳаётлигида бундай сайланмани тартиб беришни бошлаган ва уни “Сакина” деб номлашни кўнглига туккан эди. Раҳимжонов улуғ шоир бошлаган ишни самарали давом эттирди. 2012 йилда олимнинг катта ҳаракатлари билан Р.Парфининг “Сакина” китоби дунё юзини кўрди. Китобдан шоирнинг турли йилларда нашр етилган тўпламларидаги энг сара асарлар ўрин олган.

Сўзбоши характеридаги “Энг гўзал сир (Шеърият ва шахсият)» деб номланган тадқиқот Р.Парфи ижоди ҳақидаги кейинги муҳим изланишлардан бири сифатида аҳамиятли. Адабиётшунос уни “Сир шоири, унвони сохир шеърият соҳибидир”[1, 5], – дейди. Ҳақиқатан, Рауф Парфи шеърияти замонавий адабиётимизнинг ёрқин саҳифасини ташкил этади. Дастлаб олим шоирнинг ижодий биографиясига хос муҳим чизгиларни беради. Шу ўринда шоир ижодининг Ўзбекистонда ва хорижда ўрганилиши масаласига эътибор қаратади. Адабиётшунос тўғри таъкидлаганидай, ўзбек шоирлари томонидан Р.Парфига бағишланган шеърлар ўзи бир китоб бўлади. Бунинг сабабини олим унинг ўзбек шеъриятида мутлақо ўзига хос мактаб яратганида кўради. Шу тарзда олим Р.Парфини шоир қилиб этиштирган муҳит, у таълим олган масканлар ҳақида фикр юритади. “Асл шоирларнинг таржимаи ҳоли ниҳоятда қисқа, тақдирлари ниҳоятда узун бўлади. Туғилишу сўнгги нафас оралиғида кечган умр, бу ёруғ қисмат, аччиқ кўргулик” [1,14].

Н.Раҳимжонов шоир ижодига хос хусусиятлар ҳақида тўхталар экан, ёзади:

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

“Рауф Парфининг илк шеърларида кузатилганидек, бадий идрок ва ифода тарзи, тафаккур табиати ва тимсолли образлари билан ўзига хос бетакрор услубга эга бўлган шоир кўз очган ўз нуқтаи назари билан дунё шеваларини таний бошлаган, ўзлигини ҳам дунёга танитишга тутинган шахс эди. Бу – Рауф Парфи феномени эди”[1,17]. Бу фикрлар Рауф Парфининг илк ижод босқичларидаёқ дунё шеърлятига эргашганлигини тасдиқлайди. Дарҳақиқат, бу изланишлар натижасида “бетакрор услубга эга бўлган шоир” [1,17] шаклланди, шоирнинг тимсолли фикрлаш тарзи унинг феноменини белгилай борди.

Олим Рауф Парфи шеърлятига хос яна бир жиҳатни таъкидлайди: “Инсоннинг руҳоний эркинлиги масаласи Рауф Парфи ижодининг ўзак мағзини ташкил этади. Шу боисдан ҳам шоир лирикасида туйғулар ҳаётини, кечинмалар манзарасини, ҳолат-кайфиятлар суратини чизиш алоҳида тамойилга айланган. Шу боисдан ҳам уни туйғу-кечинмалар мусаввири дейишади”[1,17]. Ҳақиқатан, шоир шеърлятига хос “туйғулар ҳаётини, кечинмалар манзарасини, ҳолат-кайфиятлар суратини чизиш” хусусияти уни ўзига авлоддош бўлган шоирлардан ажратиб туради.

Рауф Парфи шеърляти жанрий жиҳатдан ҳам ранг-баранглик касб этган: “Сарбаст, хокку, танка, сонет, саккизлик, олтилик, тўртлик, фард ва ҳ.к. лирика жанрлари ва поэтик шакллардаги изланишлар истеъдоднинг зоҳирий кўринишларидир. Рауф Парфи яратган янги Сўзнинг мағзини, янги шеърнинг табиатини олам, жамият ва одамни янгича англаш, тушуниш ҳамда англатиш маданиятини ташкил этади.

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

Илмий ифода билан айтганда, бадий уйғунликнинг янгича кўриниши юзага келди, демакдир”[1,25]. Олим кузатишларидан маълум бўладики, шоир жаҳон шеъриятининг хокку, танка, сонет каби жанрларида самарали ижод қилган. Қолаверса, Рауф Парфи шеъриятида юз кўрсатган сарбаст, саккизлик, олтилик, тўртлик, фар кабиларнинг юз кўрсатиши эса унинг Шарқ ва янги ўзбек адабиёти сарчашмаларидан баҳраманд бўлганлигини асослаб туради.

Адабиётшунос Р.Парфи шеъриятидаги бадий образлар: кушча, чироқ, дарахт, най, нур кабиларнинг моҳиятини очиб беради. Бу тимсолларга хос мажозийлик, метафорик фикрлаш тарзи ёритиб берилади. Олим шоирнинг илк шеърларига хос хусусиятларни теранлик билан таҳлил этади. Хусусан, шоирнинг дастлабки шеърларидаёқ адолатсизликка, тенгсизликка, ноҳақликка қарши исён руҳи мавжудлиги, руҳ эркинлиги, фикр эркинлиги, қалб хурлиги ғоялари уфуриб туриши “Чироқ ёнар – сўнги йўқ ҳасрат”, “Тонг отмоқда”, “Ёмғир эмас марварид ёғар” сингари шеърлар мисолида ёритилиб берилган. Шоир шеърларига хос серқатлам маъноли метафоралар моҳияти очиб берилган.

Адабиётшунос Рауф Парфи шеъриятига хос новаторлик хусусиятлари ҳақида фикр юритилган. Хусусан, шоир Эзгулик, Адолат, Гўзаллик ҳақидаги фикрларини умумбашарий кадриятлар қаторида ифода етган. Шоир шеърлари мавзулари ниҳоятда кенг ва серқўлам. Адабиётшунос Н.Раҳимжонов шоирни Турон-Туркистон мавзусидаги “Юрак”, “Она Туркистондир туркларнинг тожи”, “Уйғон болам”, “Туркистон ёди”, “Оғриқ” сингари шеърларини таҳлилга тортади[1,40]. Шу таҳлиллар давомида адабиётшунос Р.Парфи шеърияти Чўлпон шеърияти булоқларидан сув

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

ичганлигини таъкидлайди. “У , – дейди олим, Чўлпоннинг эркчилик
ғояларини ривожлантирди. Чўлпон йўлини тутган Рауф Парфи ўзбек руҳини,
ўзбек сўзининг қадри ва қаддини кўтарган, маданий-маънавий қадриятларни
янгилашга, такомиллаштиришга, ривожлантиришга интилган мунаввар
шахсдир” [1,41]. Мана шу фазилат шоир шеъриятида Туркистон
мавзусининг етакчилик қилишини таъминлаган, дейиш мумкин. Дарҳақиқат,
олим таъкидлаганидай: “Миллат тақдирида ўчмас из қолдирган ва айна
кейинги юз йилликларда мудраган жўмардлик, қаҳрамонлик руҳини қайта
тирилтириш, оёққа қўйиш, фаолликка даъват Рауф Парфининг Туркистон –
Туркистон мавзусидаги шеърларининг етакчи хусусиятидандир” [1,35].
Маълумки, Рауф Парфи моҳир таржимон ҳам эди. У Байроннинг “Манфред”
драматик достонини маҳорат билан ўзбек тилига ўгирган. Манфред
мутеликнинг ҳар қандай кўринишларига қарши ёниқ исён кўтаради. Шоир
шеърларидаги эрка интилиш хусусияти, адабиётшунос олимнинг
таъкидлашича, Байрон ижодининг таъсирида янада ёлқинланган. Шахс эрки,
руҳоний эркилик беназир қадрият эканлиги асосланган. Рауф Парфига
кучли завқ берган ва руҳлантирган шоирлардан яна бири – Жорж Байрон.
Инглиз романтик шеъриятининг даҳоси қаламига мансуб “Манфред”
драматик достони Р. Парфи томонидан таржима қилинган. Адабиётшунос
Н.Раҳимжонов бир мақоласида шоир билан бўлган ўзаро суҳбатдан шундай
парча келтиради: “Манфред” менга жудаям ёқиб қолди. Ҳамма нарсани
биласиз-у, аслида ҳеч нарса йўқ. Унда руҳият жадаям баланд, ўзгача.
Руҳимга яқин. Унда шундай озод фикрлар борки, роҳатланиб қотиб қоласиз.
Манфред – даҳшатли образ. Манфред – озод одам, ҳеч нарсага бўйсунмайди.

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

Ва ҳеч қандай мутеълик кўринишини тан олмайди...”[1,43].

Бундан ташқари “Сакина” китобини тартиб беришдаги олимнинг яна бир муҳим хизмати шундаки, китоб сўнгида у илмий изоҳлар берган. Бу изоҳлар шоир шеърларининг ёзилиш тарихи, тўпламларининг яратилиши, шоир сатрларида яширинган тағмаънолар билан боғлиқ. Шу билан бирга, олимнинг таъкидлашича, Рауф Парфи шеърнинг чинакам заҳматкаши эди. Шеърга шунчалар кўп ва хўб сайқал берардики, бу меҳнатга кўп йиллик умрини сарф етганлигини ўзи ҳам пайқамас, аниқроғи аҳамият бермасди. Шу боис у ҳар гал ижодга ўтирганида шеърларидаги сатрларни ўзгартириб юборарди. Мисол учун “Қандай гўзал, қандай ложувард” шеъри ўн олти сатрли. Ўн бешинчи мисрасидаги “Кўз тутмангиз бу кун йўлимга” сатридаги “бу кун” “энди” деб ўзгартирилган. Ёхуд “Мен кимнидир кутгайман маҳзун” шеъридаги “кутгайман” сўзи “кутаман” тарзида ўзгартирилган.

Яна: “Оппоқ булут изғир саросар” шеърининг иккинчи тўртлиги учинчи сатридаги “нақадарлик” сўзи “нақадар, оҳ” тариқасида алмаштирилган. Бундай мисолларни кўплаб келтириш мумкин. Заҳматкаш олим шоир тўпламларини қиёслаган, шу асосда нозик кузатишларни амалга оширган. Бу кузатишлар асосида олим шоирнинг ҳамиша изланиш ва ижод билан банд бўлганлигини таъкидлайди.

Изоҳларнинг яна бир эътиборли жиҳати шундаки, унда адабиётшунос шоир тўпламларининг яратилган йили, мундарижаси ҳақида мухтасар маълумот берган. Мисол учун: “Тасвир” мажмуаси қирқ икки шеърдан таркиб топган. Сайланмага киритилган шеърларнинг бир қисми ушбу нашрдан олинган; қолганлари шоир дафтарларида йиллар давомида ишланавериб чархланган

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

асарлардир. Шу тарзда адабиётшунос шоирнинг бир катор шундай “чархланган” шеърларини мисол сифатида келтиради.

Қуйидаги фикрларни олимнинг Рауф Парфи поэтикаси асосида бадиий сўзга берган таърифи дейиш мумкин: “Сўз – шундай бир руҳоний маъвоки, у ушалмаган, келажакдан умидвор хаёлларнинг ҳам ватанидир. Сўз – бу эрк. Шахс эрки, миллат руҳияти ва Ватан мустақиллиги фикр ва руҳ эркинлиги ана шу асрдийда Сўзда мужассамлашади. Демак, Сўз ҳаётнинг ўзи, ҳақиқатнинг кўзи. Бу – Рауф Парфи шеърятининг илдизларидир” [1,40]. Ҳақиқатан, Рауф Парфи шеърятида “асрдийда Сўзнинг” маҳсули сифатида янги ўзбек адабиётининг ёрқин саҳифаси бўла олди.

Хулоса. Умуман олганда, Н.Раҳимжоновнинг “Сакина” китобига ёзган сўзбошиси шоирга бағишланган янги тадқиқот сифатида адабиёт илмини бойитишга хизмат қилади. Китобдаги изоҳлар ҳам олимнинг кўп йиллик машаққатли изланишлари маҳсули сифатида аҳамиятлидир. Отахон адабиётшунос Нўъмон Раҳимжонов янги ўзбек адабиётининг таниқли вакили Рауф Парфи шеърятини ҳозирги адабий жараён контекстида нуқтадонлик билан таҳлил ва талқин этган. Таъкидлаш керакки, шоир ижодига хос бўлган жанрий ранг-баранглик, рамзийлик, кенг мушоҳада сингари хусусиятларнинг ёритиб берилиши замонавий ўзбек шеършунослигининг етакчи тамойилларини белгилашга ёрдам беради.

Парфи Рауф. Сакина (шеърлар). –Тошкент: Muharrir, 2013.

Раҳимжонов Н. Мустақиллик даври ўзбек шеърятини. –Тошкент: Фан, 2007.

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peestp:1070589>

Qodirova R. ABDULLA ARIPOV'S WORK DURING THE YEARS OF INDEPENDENCE IS INTERPRETED BY NUMAN RAKHIMJANOV //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz). – 2021. – Т. 7. – №. 7.

Quvvatova D. FITRAT'S VIEWS ON LITERATURE //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz). – 2022. – Т. 21. – №. 21.

Quvvatova D. INTERNAL TYPES OF UZBEK POEMS //Социосфера. – 2016. – №. 2. – С. 46-50.

Quvvatova D. WORLD AND UZBEK POEMS: COMPARISON AND ANALYSIS //Theoretical & Applied Science. – 2020. – №. 4. – С. 947-949.

Садуллоевна Р. Қ. Рауф Парфи Ва Эркин Воҳидов Шеърлари Тадқиқиға Оид Айрим Кузатишлар //BOSHQARUV VA ETIKA QOIDALARI ONLAYN ILMİY JURNALI. – 2021. – Т. 1. – №. 6. – С. 207-210.

